

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИЕ

Файзиева Махбуба Рахимжоновна,
профессор, PhD

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования цифровых технологий в образовательном процессе, педагогические проблемы обучения цифровым технологиям, факторы, влияющие на интеграцию цифровых технологий в образование, содержание и сущность цифровых технологий, их виды и возможности, а также освещены текущее состояние обучения информатике и информационным технологиям в общеобразовательных школах.

Ключевые слова. цифровой, технология, техническое средство, программный инструмент, инфраструктура, грамотность, цифровая грамотность.

Исследования, осуществляемые в мире, платформы онлайн-обучения, которые обеспечивают возможности интерактивного обучения обоснованы разработкой систем обучения, которые предоставляют адаптивные курсы путем определения интеллекта человека. В частности, система цифровых ресурсов Espresso была разработана для школ Великобритании, а система Knewton была разработана в США на основе заданий, соответствующих знаниям учащегося. Подобные цифровые образовательные платформы играют важную роль в подготовке опытных и передовых кадров. Это, в свою очередь, обосновывает необходимость разработки методологии создания цифровой образовательной платформы и содержания образовательной платформы, реализующей дифференцированное обучение с учетом уровня знаний обучающегося.

В странах Содружества независимых государств (СНГ) А.А.Андреев, Е.С.Полат, И.А.Башмаков, Л.Х.Зайнутдинова, Касьянов В.Н, Касьянова Е.В., В.В. Гура, А.Г.Шабанов и другие изучали дидактические основы информатизации образования, организации дистанционного образования; Т.В.Беленко, М.Е.Вайндорф-Сысоева, Ю.В.Вайнштейн, А.П.Грецова, А.В.Кешелова, В.А.Кук-лев, И.Н.Теркулова, Л.И.Прокопова, Т.В.Никулина, В.Н. Погодин, И.А.Пфаненштиль, Е.Б.Стариченко, Н.Б.Стрекалова, Н.Е.Суркова вели исследования по организации образовательной среды в условиях цифровизации, эффективному управлению системой образования в условиях цифровой трансформации, созданию цифровых образовательных ресурсов.

В исследованиях зарубежных ученых, таких как D.M.Al-Hezam, P.Andersson, A.Balanskat, A.Balyer, A.W.Bates, K.A.Bingimlas, K.Fielding, D.Ifentha-ler, Y.Jang, J.Bersin, M.Christian, N.Negroponte, R.Puentedura, B.Rott, N.Selwyn, J.T.Schmidt, S.Chauhan, V.Gregory, E.C.Wenger и др. раскрыты теоретические и практические аспекты образовательных платформ, теоретико-методологические вопросы использования компьютерных технологий в образовании, формирования массовой образовательной среды и создания массовых образовательных ресурсов.

Сегодня цифровые технологии изменили содержание и масштабы образования, что привело к принятию стратегий и политики по интеграции цифровых технологий в систему образования по всему миру. В то же время повышение качества системы образования с использованием цифровых технологий в соответствии с современными технологическими тенденциями стало причиной возникновения проблем адаптации и проектирования. Это привело к необходимости опоры на знания и опыт для повышения цифрового потенциала и готовности школ, а также уровня цифровизации и достижения успешной цифровой трансформации.

Цифровая трансформация (англ. Digital transform, DT) — это процесс внедрения организацией цифровых технологий наряду с оптимизацией системы управления основными технологическими процессами[2].

Цифровая трансформация повлияла на сферу образования, так же как и на формирование любой отрасли. Цифровая трансформация в образовании представляет собой внедрение современных технологий и решений в образовательные процессы с целью повышения опыта и улучшения процесса обучения для всех участников. Это открывает мир бесконечных возможностей и обеспечивает упрощенное общение и сотрудничество между преподавателями и учащимися, улучшает процессы внутреннего управления и повышает безопасность в кампусах.

Основываясь на вышеизложенном, цифровую трансформацию образования можно охарактеризовать как процесс обновления образовательных планов и результатов, содержания и методов обучения, организационных форм, а также принципиального улучшения оценки результатов, достигнутых каждым обучающимся в интенсивно развивающейся цифровой среде.

В ходе исследования проанализированы работы зарубежных, отечественных ученых и ученых СНГ по цифровой трансформации, цифровым технологиям, формированию цифровой образовательной среды, в частности созданию цифровых образовательных платформ. Также изучены стратегии и контент Департамента образования NSW, ЮНЕСКО, OECD, Microsoft, ISTE и другие стратегии и материалы для внедрения цифрового образования. На его основе определено, что в нашей республике существует потребность в научных работах по созданию и внедрению образовательных платформ в условиях цифровой трансформации.

В процессе цифровой трансформации важную роль в определении влияния цифровых технологий на образование играют различные взаимосвязанные факторы. В исследовании определены факторы, влияющие

на интеграцию в образование цифровых технологий на основе цифровой трансформации и стратегии цифровизации с учетом цифрового потенциала школ, цифровой инфраструктуры, управления цифровыми данными, цифровой грамотности, стандартов и учебных программ, образовательных подходов и моделей, курсов повышения, рациональной интерпретации социально-экономического состояния учащихся и школ. В частности, факторы, влияющие на интеграцию цифровых технологий в образование, были выявлены с целью выяснить, как цифровые технологии могут положительно способствовать цифровой трансформации школ и какие факторы необходимо учитывать для достижения эффективных изменений в школах (табл. 1).

Таблица 1

Факторы, влияющие на внедрение цифровых технологий в образование

Факторы	Описание
Стратегия цифровизации	Это подразумевает создание стратегии внедрения цифровых технологий в образовательное учреждение, развитие и создание системы взаимоподдержки, обеспечивающей технологическую оснащенность школы.
Цифровой инфраструктура	Данный фактор включает в себя техническое обеспечение образовательных учреждений (широкополосный оптоволоконный Интернет, компьютер и его дополнительные устройства, цифровые устройства и средства и т.д.), программное обеспечение (цифровые образовательные платформы, программы, необходимые для работы с цифровыми устройствами, программные приложения для создания цифрового контента и т.д.) и предоставление цифровых образовательных ресурсов.
Управление	Сбор данных, управление и школьная отчетность

цифровыми данными	помогают школам определять качество своей работы, выявлять области для улучшения, быстро находить данные и принимать обоснованные решения, а также позволяют школам сравнивать свою работу с другими учреждениями и позволяют изучать передовой опыт во всем мире.
Цифровая грамотность	Предполагает, что преподаватели и их учащиеся приобретают навыки использования цифровых технологий (цифровых технических средств и программных средств).
Стандарты и учебный программы	Предусматривают, что учебная программа будет иметь стандарты, способствующие использованию цифровых технологий в обучении.
Подход учителя и стратегии обучения	Этот фактор подразумевает, что педагог использует наиболее эффективные образовательные стратегии, подходы и модели для реализации интеграции цифровых технологий в образовательный процесс.
Тренинги для повышения квалификации учителей	Для того, что учителя могли эффективно внедрять цифровые технологии в классную практику, необходимо обеспечить техническую и программную поддержку и обучение по использованию инновационных технологий в образовании.
Социально-экономический статус учащихся	Это означает, что социально-экономический статус учащихся и социокультурная среда также влияют на их образовательные достижения.
Социально-экономическое состояние школ и чрезвычайные ситуации	Подразумевается географическое местоположение школ, социально-экономическое состояние и влияние чрезвычайных ситуаций (пандемии, войны государств, различных стихийных бедствий и т.д.).
Конфиденциальность и безопасность	Школы должны обеспечить защиту личных данных учащихся и их безопасность в Интернете.

По результатам исследования, усовершенствовано содержание предмета «Информатика и информационные технологии» в условиях цифровой трансформации на основе последовательной и системной интеграции в образование таких видов цифровых технологий как виртуальная реальность, дополненная реальность, Big Data, искусственный интеллект, Интернет вещей, мобильные технологии, облачные технологии, смарт-технологии, системы управления контентом, системы управления образованием, массовые открытые онлайн-курсы. В частности, описаны цифровые технологии и их мобильные технологии, облачные технологии, распределенные технологии, SMART-технологии, технологии Интернета вещей, технологии виртуального присутствия, технологии дополненной реальности, технологии Web2.0/Web3.0, технологии социальных медиа, мультимедийные технологии, игровые технологии, блокчейн-технологии, 3D-технологии, технологии быстрого прототипирования, системы управления образованием, системы управления контентом, массовые открытые онлайн-курсы, большие данные и искусственный интеллект, инфографика и др.

Система образования в нашей стране - принципы ее организации, содержание, формы и методы образовательного процесса - требует кардинальных преобразований на уровне требований новых образовательных технологий. С учетом современного состояния обучения предмету «Информатика и информационные технологии» в общеобразовательных школах и анализа накопленного опыта, возможностей цифровых технологий и их эффективной интеграции в образование усовершенствовано содержание предмета «Информатика и информационные технологии», разработана концепция обеспечения последовательности обучения информатике в системах общеобразовательного среднего, среднего специального, профессионального и высшего образования, а также государственная учебная программа по предмету «Информатика и информационные технологии».

Список литературы

1. <https://www.unesco.org/en/articles/education-world-forum-2023-unesco-mobilizes-ministers-greening-education-and-digital-transformation>
2. Андреев А.А. Дидактические основы дистанционного обучения в высших учебных заведениях: Дис. ... док. пед. наук. – М.: 1999. – 289 с.;
3. Беленко Т.В. Формирование готовности будущего учителя к индивидуализации обучения школьников средствами педагогического дизайна: Дис. ... канд. пед. наук. – Белгород. 2020. – 235 с.;
4. М.Е.Вайндорф - Сысоева. Многоуровневая подготовка педагогических кадров к профессиональной деятельности в условиях цифрового обучения. Дис. док. пед. наук. - Москва, 2019. – 461 с.;
5. Ю.В.Вайнштейн. Педагогическое проектирование персонализированного адаптивного предметного обучения студентов вуза в условиях цифровизации: Автореф. дис. док. пед. наук. - Москва, 2021. – 46 с.;
6. Грецова А.П. Развитие познавательных способностей старшеклассников средствами педагогического дизайна: Дис. ... канд. пед. наук. – Саратов.: 2016. – 194 с.; 295.
7. Al-Hezam, D. M. (2017). The impact of digital technology on children's transition from kindergarten to primary school: Bringing concepts from international research and practice to Saudi Arabia. *Waikato Journal of Education*, 22(2), 47–52.;
8. Balyer, A., & Öz, Ö. (2018). Academicians' views on digital transformation in education. *International Online Journal of Education and Teaching (IOJET)*, 5(4), 809–830.;
9. Bates, A. W. (2015). Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and learning. Open Educational Resources Collection. 6. Retrieved 30 June 2022 from: <https://irl.umsl.edu/oer/6;>

10. Bingimlas KA. Barriers to the successful integration of ICT in teaching and learning environments: A review of the literature. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*. 2009;5(3):235–245.;
11. Fielding, K. & Murcia, K. (2022). Research linking digital technologies to young children's creativity: An interpretive framework and systematic review. *Issues in Educational Research*, 32(1), 105-125.;
12. Ifenthaler, D., Hofhues, S., Egloffstein, M., & Helbig, C. (2021). Digital transformation of learning organizations (p. 252). Springer Nature.;
13. Jang, Y. (2015). Convenience matters: A qualitative study on the impact of use of social media and collaboration technologies on learning experience and performance in higher education. *Education for Information*, 31(1-2), 73-98.;
14. Jos Bersin. *The Disruption of Digital Learning: Ten Things We Have Learned*. [Электронный ресурс]. URL : <https://joshbersin.com/2017/03/the-disruption-of-digital-learning-ten-things-we-have-learned/>. ;
15. Selwyn, N. *Education and Technology: Key issues and debates*. – London, Bloomsbury, 2016. – 232 p.;
16. Schmidt, Joel T. Digitalization in Education: Challenges, Trends and Transformative Potential, in *Führen und Managen in der digitalen Transformation* / J.T. Schmidt, and T. Min. [Электронный ресурс].;
17. Sumedha Chauhan, A meta-analysis of the impact of technology on learning effectiveness of elementary students, *Computers & Education*, Volume 105, 2017, Pages 14-30, ISSN 0360-1315;
18. Fayzieva Makhbuba Rakhimjonovna,. (2023). Use of ar Technologies in the Context of Digital Transformation. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES*, 4(4), 62-67.
19. Rakhimjonovna, F. M. . (2023). Possibilities of Digital Technologies in Education. *Pioneer : Journal of Advanced Research and Scientific Progress*, 2(5), 17–20.

20. Арипов Мирсаид Мирсиддинович, Файзиева Махбуба Рахимжановна, Дотгоев Сайфулла Хамидуллаевич Использование адаптивных обучающих систем в организации учебного процесса // International scientific review. 2016. №2 (12).

21. Yakubboeva, Nafisa Sakhobiddinovna. "USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION SYSTEM." *Web of Technology: Multidimensional Research Journal* 1.9 (2023): 31-34.